

TALTALIA®

Revista del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal

TALTALIA[®]

Revista del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal

EDICIÓN N° 14, 2021

TALTALIA

Nº 14 2021

MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE ROJAS

Ilustre Municipalidad de Taltal

Representante Legal: Guillermo Hidalgo Ocampo.

Director: Rodolfo Contreras Neira.

Editores: Alexander San Francisco y Benjamín Ballester.

Comité Editorial:

Agustín Llagostera / Universidad Católica del Norte.

Sergio Prenafeta / Periodista Científico.

Gloria Cabello / Arqueóloga / Sociedad Chilena de Arqueología / Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile.

José Berenguer / Arqueólogo / Museo Chileno de Arte Precolombino.

Cecilia Sanhueza / Historiadora / Investigadora independiente.

Carola Sinclair / Arqueóloga / Museo Chileno de Arte Precolombino.

Héctor Ardiles / Historiador / Museo Regional de Antofagasta.

Andrea Chamorro / Antropóloga / Universidad de Tarapacá.

Mario Rivera / Arqueólogo / Chicago Field Museum of Natural History, Icomos-Chile, Universidad de Magallanes.

Patricia Ayala / Antropóloga y Arqueóloga / Investigadora independiente.

Dirección

Av. Arturo Prat Nº 5, Taltal, Chile.

Teléfono: 611 891

Correo electrónico: museo.taltal@gmail.com

ISSN impreso: 0718-7025.

ISSN electrónica: 2452-5944.

TALTALIA: Publicación anual del Museo Augusto Capdeville Rojas. Distribuido por suscripción y canje.

Permitida la reproducción de los artículos citando la fuente.

Valor de suscripción anual con envío

E. 20 euros en el extranjero

Diseño y diagramación: Sebastian Contreras (www.cargollective.com/sealoquesea)

Portada y Contraportada: Pescador cargando una serie de sartas de congrio sobre una vara de madera Antonio Quintana, Caldera, Atacama. c. 1960. Colección Archivo Fotográfico, CAQ_2088, Archivo Central Andrés Bello.

ÍNDICE

Editorial	5
Luis Briones Morales Las tinajas de los abuelos Vallesteros	9 - 13
María Gloria Cornejo Rederas en la costa del desierto de Atacama	15 - 30
Ricardo Codoceo Tapia Identidad, cultura y economía en los crianceros de ganado caprino de las comunidades agrícolas de La Verdiona y Romeralcillo, comuna de Ovalle, provincia del Limarí	31 - 61
Elías Esper Castro El impacto de la exportación de huiro negro en las experiencias de recolectores, procesadores y comerciantes de Paposo, región Antofagasta	63 - 89
Wilfredo Santoro Cerda La generación del 80 en la poesía de la región de Antofagasta	91 - 103
Patricio Espejo Leupin La planta desaladora solar de la oficina Domeyko. Historia, tecnología y la colección fotográfica inédita de Kurt Horn (1907-1910)	105 - 131
Ian Thomson La locomotora N°59, que dos veces se salvó de ser vendida para chatarra	133 - 138
Claudio Castellón El hallazgo de un cuerpo humano con tembetás en la pampa de El Toco, comuna de María Elena	139 - 144
Daniel Chirino Geoglifos históricos en la segunda región de Chile: notas preliminares	145 - 161
Nicole Fuenzalida Reseña: Cartografía de la violencia política en Iquique y Pisagua. La memoria-documento contra el olvido y el abandono	163 - 167
Normas Editoriales	169 - 172

LA PLANTA DESALADORA SOLAR DE LA OFICINA DOMEYKO. HISTORIA, TECNOLOGÍA Y LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA INÉDITA DE KURT HORN (1907-1910)

THE SOLAR DESALINATION PLANT OF DOMEYKO NITRATE WORK. HISTORY, TECHNOLOGY AND THE UNPUBLISHED PHOTOGRAPHIC COLLECTION OF KURT HORN (1906-1910)

Patricio A. Espejo Leupin¹

RESUMEN

Se presentan la historia y características de la planta desaladora solar que operó en la oficina salitrera Domeyko, de la Compañía Salitrera El Boquete, en la provincia de Antofagasta (Chile), incluyendo una colección de fotografías inéditas de esta instalación, originalmente propiedad del ingeniero alemán Kurt Horn. Se analizan sus aspectos técnicos en base a estas imágenes y al estudio previo del sitio arqueológico industrial. A la vez, se incorporan nuevos datos relativos a las plantas desaladoras solares anteriores del desierto de Atacama: Las Salinas y Sierra Gorda.

Palabras clave: desalación solar, oficina Domeyko, tecnología, fotografía.

ABSTRACT

This contribution presents the history and characteristics of the solar desalination plant that operated at the Domeyko nitrate work of the El Boquete Nitrate Company, in the Antofagasta province (Chile), including a collection of unpublished photographs of this facility, originally owned by the German engineer Kurt Horn. Its technical aspects are analyzed based on these images and the previous study of the industrial archaeological site. At the same time, we incorporated new data related to the previous solar desalination plants of the Atacama desert: Las Salinas and Sierra Gorda.

Key words: solar desalination, Domeyko nitrate work, technology, photography.

1. Geólogo e investigador independiente. espejoleupin@gmail.com.

El agua, y las estrategias para disponer de ella, fueron aspectos relevantes de la ocupación minera del desierto de Atacama durante los siglos XIX y XX. Había que tener agua para usos industriales, animales y seres humanos, por lo que debía también potabilizarse, lo que implicaba su desalación. Los métodos para tener el elemento fueron variados, desde el uso local de aguadas, el transporte por barco, traslado por cañerías y principalmente la destilación mediante máquinas a combustible. En este contexto surge desde 1872 una innovación sorprendente: el uso de la energía solar para destilar el agua salobre subterránea del desierto. Primera registrada en el mundo, la instauración de este sistema nace asociado a la actividad minera del yacimiento argentífero de Caracoles. La tecnología se difunde y diez años después aparecerá otra instalación similar y mejorada en el mineral de Sierra Gorda. El avance paulatino del ferrocarril modificará el modelo económico de ambas plantas y finalmente otra opción técnica, la construcción de una cañería de agua desde el valle del Loa, terminará por eliminarlas.

Pero el conocimiento no se pierde. A fines de 1906 la Compañía Salitrera El Boquete, de capitales chilenos e italianos –controlada por la firma Carrasco y Zanelli– comienza a desarrollar las propiedades de un aislado pero rico yacimiento de nitrato. De manera singular, se decide que para desalinizar y potabilizar el agua que se usará para comenzar las obras, será utilizado el método de destilación solar. Se construye así una

planta que funciona, según se sabe, no más allá de 1909 o 1910. La empresa pasa a poder de la firma Gibbs desde 1908, y al comenzar a funcionar la oficina se construye una instalación de destilación a vapor de última generación, lo que acarrea la paralización del establecimiento solar. El uso de esta tecnología, intermitente y a lo largo de más de 30 años, ha sido interpretado como un *descarte artefactual* (Arrellano 2015) que ha dependido de la existencia de una alternativa que, por distintos factores económicos, técnicos y/o culturales, se hizo preferible al uso de la energía solar. Es llamativo que este desarrollo tecnológico se limitara -hasta donde se conoce- al área de atracción del puerto de Antofagasta (figura 1).

Figura 1. Ubicación de las plantas desaladoras solares (modificado de Heuisler 1907).

Ahora bien, las informaciones de estas plantas solares del Atacama histórico son escasas. Existen descripciones de ingenieros y medios de prensa de los tres establecimientos, de distinto valor y detalle. Con respecto al registro fotográfico, la situación es más extrema.

De las instalaciones de Las Salinas y Sierra Gorda no existen hasta el minuto imágenes conocidas de su época de funcionamiento. De la planta de la oficina Domeyko se han publicado dos, a las que sumamos en este artículo siete más, totalmente inéditas. La más conocida de las fotografías publicadas, como veremos, fue protagonista de un error identificador que solo fue resuelto definitivamente en 2014, cuando nos involucramos en esta historia.

La serie de siete que presentamos forma parte de una colección mayor de 63 fotografías, propiedad del ingeniero alemán Kurt Horn, que trabajó en la oficina Domeyko al menos entre 1907 y 1910. Esta colección, como sucede con otras similares de la pampa salitrera, representa un verdadero inventario del proceso tanto temporal como físico de ocupación del territorio. Puede aún percibirse la intencionalidad del registro, tomado desde el paisaje “vacío” del desierto hasta su valoración como sitio habitable y conquistado, en base a la explotación de la riqueza mineral. Es, de alguna manera, lo que se ha referido como una expresión visual y no numérica del capitalismo minero (Purbrick 2017). Lo que la hace especial, es la presencia del hito tecnológico encarnado en la planta de desaladora.

Nuestro objetivo es dar a la luz pública no solo las imágenes inéditas de la planta solar de la oficina Domeyko –y los datos que nacen de su interpretación– sino también algunas informaciones poco conocidas de sus antecesoras. El devenir de esta innovación tecnológica

intermitente, rescatada y abandonada, es un capítulo notable de la historia del desierto de Atacama que debe formar parte de nuestro rico acervo cultural.

ANTECEDENTES: LAS PLANTAS DE DESTILACIÓN SOLAR DE LAS SALINAS (1872) Y SIERRA GORDA (1882)

Poco después del descubrimiento del mineral de plata de Caracoles en 1870, se estableció un camino hacia el joven puerto de Antofagasta. En un sector de la quebrada recorrida por la nueva senda se labraron una serie de pozos de agua, lo que convirtió al sitio –conocido como Las Salinas– en un punto estratégico del desierto. Una serie de empresas formadas en Antofagasta y Valparaíso construyeron destiladoras a carbón (Bowden Dalzell y Ca. 1872; Bravo 2000), cuyos principales clientes eran las grandes caravanas metaleras, lo que significaba miles de animales y personas en tránsito. En 1872, el ingeniero Charles Wilson sorprendería con una innovación tecnológica: instaló en Las Salinas una destiladora que utilizaba la energía solar para evaporar el agua, siendo el primer uso industrial registrado de dicho principio.

Sobre el procedimiento, Wilson obtuvo un privilegio por diez años en Chile, probablemente teniendo otro dado por el gobierno boliviano, y de acuerdo con sus declaraciones en diciembre de 1883, la planta ya no le pertenecía (Arellano 2011, 2015). La motivación de la construcción de la planta de Wilson, como las de sus competidores en el lugar, sin duda puede adscribirse al fenómeno de

explotación y transporte minero de Caracoles. Para 1872 la actividad salitrera en el sitio era solo de cateo, para explorar los terrenos que cabían dentro de las concesiones del gobierno boliviano de abril de ese año. Estas exploraciones continuarían al firmarse el convenio del 27 de noviembre de 1873, que buscaba asegurar las propiedades en Las Salinas. Solo en los años siguientes se formaría un campamento estable en el lugar dependiente de la compañía salitrera, al avanzar el ferrocarril, que llegaría a Las Salinas recién en agosto de 1876 (Bermúdez 1963). La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (CSFA) construiría ese año una destiladora propia a carbón en Carmen Alto, a pocos kilómetros. La planta solar, por tanto, tenía una variada clientela.

La existencia de la planta solar se haría pública a nivel internacional gracias al ingeniero de la CSFA, Josiah Harding (1883), en su artículo “Apparatus for solar distillation” en la revista *Minutes of the Proceedings*, para luego aparecer en otros medios en 1884 y 1886 (Arellano 2015). Por su parte, el ingeniero chileno Alejandro Bertrand (1885) publicaría en forma tardía una descripción anterior a la de Harding, hecha el 31 de enero de 1880. A estas debemos sumar algunas informaciones posteriores que hemos hallado. En junio de 1887 el diario *El Industrial* de Antofagasta, como parte de un reportaje registra los aparatos de destilación de agua por la acción solar de Salinas, dando un dato importante: para esa fecha se encontraba destinado solo a proveer de agua a las locomotoras

de la Empresa del Ferrocarril y a algunas estaciones, abasteciendo un tramo de la línea que tenía designado (*El Industrial*, 7 de junio de 1887: 2). Esto indicaría que, al parecer, estaba en poder de esta empresa. Debe tenerse en cuenta que entre mayo de 1885 y el 31 de diciembre de 1886 el ferrocarril fue operado en asociación entre la CSFA y la Compañía Huanchaca de Bolivia, debido a las concesiones de extensión de la vía dadas por el gobierno chileno. Luego pasaría a poder exclusivo de Huanchaca hasta 1888.

De acuerdo con lo que puede analizarse en el sitio y en base a las descripciones, la planta habría sido ampliada para esa fecha (Espejo 2018). En la memoria de la empresa ferroviaria del segundo semestre de 1886, el “Establecimiento de Salinas” era de su propiedad y recién estaba regularizando su producción de agua, siendo valorizado en \$21.056 (Empresa del Ferrocarril de Antofagasta en participación 1887). En 1887 se le asignaba un valor de \$25.433 (Compañía Huanchaca de Bolivia 1888), y ese mismo año se formará la *Antofagasta & Bolivia Railway Co.*, que arrendará el ferrocarril a Huanchaca por 15 años, por lo que toda la operación continuaría en sus manos. Las memorias citadas nos indican que esta buscaba acelerar lo máximo posible la construcción de la cañería de agua desde la cuenca del Loa, debido al menor costo y a que la alimentación de las locomotoras con aguas de diversa procedencia (con contenidos variables de todo tipo de sales) era perjudicial para las calderas. La cañería entraría en operación en 1892 –cuyo principal objetivo

era abastecer a Antofagasta— por lo que la mantención de la planta solar de Las Salinas se hizo inoficiosa después de esa fecha.

Es posible que Wilson se deshiciera de la planta hacia 1883, fecha para la que la línea férrea había avanzado hacia el interior (Pampa Central) donde quedó la punta de rieles, perdiendo Las Salinas casi todo su movimiento ya que quedó como una simple estación de paso. La actividad salitrera se había trasladado a Central y Caracoles estaba en decadencia. ¿Quién fue dueño de la planta en el lapso entre Wilson y la Empresa del Ferrocarril? No tenemos antecedentes, pero es probable que haya sido la propia CSFA. En ese caso, en 1885 simplemente se habría transferido como parte de los bienes de la sección ferroviaria. Lo importante es que, luego de suministrar agua en forma independiente a todo público y empresas, pasó a abastecer de agua al ferrocarril de forma exclusiva.

Sobre la producción, Harding informa 5.000 galones/día, es decir, 22.730 litros. usando galones británicos (Delyannis 2003). El costo en 1883 podía en el mejor de los casos ser de 1 centavo/gal (Arellano 2011). Esto implica que el costo del metros³ era de \$2,2, desconociéndose el precio de venta. En las memorias ferroviarias citadas se registra que el valor del agua del establecimiento de Las Salinas era de \$3 a \$3,5, que podríamos asumir como costo si la planta era de propiedad de la empresa. Como comparación, el valor de venta al público del agua de la futura cañería en todo su recorrido no podía, por contrato oficial, subir de \$1,4

por metros³ (Concha y Toro 1888).

Si bien hubo cierta discusión y análisis sobre la planta en 1884 (Arellano 2016), la primera desaladora por destilación solar pasaría al olvido, hasta ser mencionada por Arce (1930). A mediados del siglo su historia sería destacada por la ingeniera María Telkes y luego por el resto del mundo ingenieril y académico, destacando en Chile Julio Hirschmann, Carlos Espinoza y en los últimos años Nelson Arellano. El año 2018 presentaríamos el primer levantamiento y análisis del sitio arqueológico industrial (figura 2), rescatando sus rasgos técnicos y dimensión patrimonial, en el XVII Congreso de *The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage* (TICCIH) (Espejo 2018).

El invento de Wilson sería imitado. En Sierra Gorda, mineral de cobre, plata y oro, se construyó otra planta de desalación mediante destilación solar. La prensa nos indica que fue construida a comienzos de 1882 por el comerciante y minero portugués Juan Manuel de Oliveira Máximo:

El agua, uno de los elementos más caros aquí y más necesarios para la subsistencia abaratará notablemente por estarse colocando ya los vidrios en los aparatos de destilación, por medio de la acción de los rayos solares, pertenecientes al señor Oliveira. Una arroba de este líquido importa 1 peso 60 centavos, luego importará 50 o 60” (El Industrial, 22 de febrero de 1882: 3).

Luego, se cuenta con una descripción de 1883 del ingeniero Samuel Valdés

dora del elemento para todo el mineral de Sierra Gorda y el tráfico hacia el interior. Una vez que la línea férrea llegó al lugar en noviembre de 1885 (El Pueblo, 3 de noviembre de 1885: 2), el lugar se convirtió en punta de riel y estación de transferencia, naciendo el pueblo de Sierra Gorda propiamente tal, por lo que aumentó la actividad y Oliveira pasó a abastecer también a la estación y al tráfico de Caracoles. Así podemos leer:

Desde hace mucho tiempo atrás existe allí una máquina de agua por el sistema de destilación solar, establecimiento que a prestado importantes servicios a los centros mineros de la comarca, especialmente a Caracoles (...) Sin el ferrocarril que como hemos dicho le atrajo el tráfico de Caracoles e impulsó sus minas, Sierra Gorda continuaría siendo lo que hace dos años: una posta para los pasajeros del interior i un establecimiento de destilación de agua (El Industrial, 2 de febrero de 1888: 2).

Como vemos, el comerciante mantiene el monopolio de la venta de agua potable, lo que le acarrea críticas. En 1886 se produce una polémica pues se asegura por la prensa que obligaba a comprar pan y carne si se deseaba adquirir agua (El Pueblo, 5 de julio de 1886: 2) y que debido a las denuncias había subido el precio desde 30 a 40 centavos por arroba (El Pueblo, 19 de julio de 1886: 2).

Por otro lado, de las labores de la “Comisión Exploradora de Atacama” liderada por el ingeniero Francisco San Román existen dos importantes referencias del año 1887. Una del ingeniero Santiago Muñoz, que nos indica:

a poca distancia i a un kilómetro al sur [de la estación] se encuentra el establecimiento de destilación solar, perteneciente a don Juan Oliveira, industrial i minero mui importante de esa rejión, que proporciona un agua excelente al mineral de Sierra Gorda i a la estación (Muñoz 1894).

El comentario sobre la calidad del agua es interesante, y coincidente con lo mencionado en los diarios, donde se le trata de “riquísima” al igual que la de Las Salinas (El Industrial, 13 de junio de 1887: 2). La segunda referencia de la Comisión es del propio San Román, de mediados de 1887:

Juan M. Oliveira. Destilación. El agua a los 32 m de hondura en terreno de cascajo de piedra cortada angulosa i agua salada., contienen $\frac{3}{4}$ % de sal i un amargo, que atribuyen a yodo, sulfato de sodio, etc. Un motor a vapor de 7 caballos para la bomba, i 2 calderos. La bomba levanta 1.000 arrobas en 24 hrs, las cuales producen 300 arrobas de agua condensada (...) El procedimiento, invención de Oliveira, es mixto, aplicando el calor del vapor a la destilación solar, el decir, el vapor producido en los calderos pasa por tubos que recorren los aparatos solares calentando el agua contenido en ello i ayudando así a la acción del sol. Sabido es como funcionan aquellos por sí solos, mui lentamente i con las contingencias de la falta de sol (San Román 1911: 162).

Es relevante el mejoramiento técnico que introduce Oliveira al usar vapor de calderos para acelerar la evaporación, punto que también es registrado en la

observación ya citada hecha en 1883 por Valdés (1886) y por la prensa: “(...) en aparatos como los de Salinas (...) se nos asegura que el señor Oliveira perfeccionó estos aparatos, ayudándolos con el vapor, de lo que ha resultado mayor producción” (El Industrial, 13 de junio de 1887: 2). Sobre el volumen producido al día, San Román (1911) informa 300 arrobas, es decir, 4.840 litros. Con respecto al valor de venta –no costo– en base a los datos citados vemos que al entrar en operación en 1882 era de \$31/metros³ y luego en 1887 había bajado a \$18/metros³. Al parecer, seguiría disminuyendo, pues Concha y Toro (1888) indica que “(...) el precio actual del agua por metro cúbico en Antofagasta varía desde 3 pesos 60 centavos hasta 6 pesos, y alcanza hasta 12 pesos en el interior”. Es claro que el costo debía ser mayor a Las Salinas, debido al uso del vapor, pero sin duda el precio de expendio al público era exorbitante.

Pero sobre la planta de Sierra Gorda existe un antecedente discordante que publicamos con anterioridad (Espejo 2018). En 1924 apareció una reseña biográfica sobre el industrial alemán radicado en Antofagasta Carlos Pinnau Brundel, donde, sin especificar fechas, se asevera lo siguiente:

En Sierra Gorda trabajó la entonces importante mina de cobre Bella Esperanza y anexo a ésta estableció la Destilación Solar para abastecer a la mina y a ese pueblo con agua potable, destilando el agua por el calor de los rayos del sol (Pellegrini y Aprile 1924).

Este antecedente es problemático. Ninguna otra fuente registra la planta en manos del alemán. La Bella Esperanza fue una mina que figura en la prensa como propiedad de Oliveira en 1887, pero de Pinnau en 1889, mucho después de la construcción de la planta. Existen cuatro posibilidades: que hubieran existido dos plantas, que hubiera solo una que cambió de dueño, que ambos fueran en algún momento socios, o que el dato de 1924 esté de alguna manera errado. Sabemos que Oliveira vendió el 6 de junio de 1885 un terreno baldío en Sierra Gorda a Pinnau, el que lo vendería de vuelta al portugués el 13 de diciembre de 1889 con casas y un establecimiento de expendio de agua, pero por el bajo valor (\$1.000) difícilmente contenía una planta solar propia (Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta 1887, 1890). El real papel de Pinnau queda entonces aún por esclarecerse.

La última mención que hemos encontrado sobre el establecimiento de Oliveira es de fines de 1888 con motivo de un accidente ferroviario (El Industrial, 20 de diciembre de 1888: 2). Una vez inaugurada la cañería de agua del ferrocarril en 1892, con el precio de venta de \$1,40/metros³ la competencia sin duda dejó en mal pie el negocio del portugués, si es que aún estaba operativo. Para 1895, Oliveira ya había vendido todas sus propiedades mineras y se había radicado en Santiago donde fallecería en 1904 con poco menos de 60 años¹. La existencia

1. Oliveira nació el 4 de diciembre de 1844 y murió el 5 de junio de 1904. Llegó a Caracoles antes de la guerra desde Copiapó, donde con sus hermanos y otros

de esta instalación, cuyas informaciones publicadas permanecían en el olvido, fue informada por el autor en 2014, junto con los antecedentes de Muñoz y Valdés, al historiador Nelson Arellano, que los recogió en su tesis doctoral de 2015.

LA COMPAÑÍA SALITRERA EL BOQUETE. LOS ZANELLI Y LA CASA GIBBS

Los terrenos salitrales de “El Boquete” están situados a poco más de 100 kilómetros al este de Antofagasta. Los yacimientos presentan una peculiaridad, y es que buena parte de los depósitos de nitrato se encuentran en la altura de los cerros. Allí las sales se presentan en su mayoría cementando fragmentos de las rocas volcánicas ácidas del sitio –tobas riolíticas– formando verdaderas brechas o conglomerados. Estos yacimientos fueron descubiertos y manifestados originalmente en 1881 por el cateador español Victoriano Pig González y su socio Diego Portus. Al comenzar el siglo XX, las propiedades estaban en manos de Zanelli Hermanos y Compañía (formada por Emilio Carrasco, Ottorino y Nicolás Zanelli) junto a Gonzalo Bulnes, Manuel Bulnes, Juan Demarchi, Rafael Lorca y Juan Lorca. Las propiedades eran “Juanito Body”, “Pedro Pig”, “Diego Portus” y “Nuevo Tarapacá”. Otros cinco estaca-

mentos del área pertenecían a Carrasco y los Zanelli, los que junto a Julio Pinkas y Luis Puelma formarían la Comunidad Poderosa del Boquete para construir la oficina Savona en 1912.

Pero se necesitaban capitales para desarrollar los cuatro primeros terrenos, pues se deseaba levantar en ellos dos oficinas Shanks de dimensiones respetables: Domeyko y Pissis. Así se formó en Santiago una sociedad anónima, con domicilio en Valparaíso. El 30 de diciembre de 1904 tomó forma la “Compañía Salitrera El Boquete”, con un capital de £800.000 divididas en 160.000 acciones de £5 cada una. De estas, 90.000 acciones quedaron en manos de los dueños de los terrenos. Entre los principales accionistas figuraron Ottorino Zanelli Ferro, con 39.782; Emilio Carrasco, con 25.282; Nicolás Zanelli Ferro, con 20.280; Gonzalo Bulnes Pinto, con 14.278; Joaquín Demarchi, con 7.472; y Manuel Bulnes Correa, con 6.200. El resto estaba conformado por rentistas, corredores de bolsa, comerciantes, abogados, médicos, empleados y público general, la mayoría de Santiago, cuyos nombres se repiten corrientemente en las sociedades anónimas de la época.

Como era habitual en estas compañías, estos accionistas pasaban de la centena, figurando con cantidades variables de acciones suscritas, inferiores a 1.000 y muchos con menos de 100. Sin embargo, algunos de los inversionistas menores tomaban cargos en comisiones de la nueva empresa o en el directorio, gracias a sus conocimientos en negocios salitreros. Así por ejemplo, el primer

parientes se había dedicado a la minería desde muy joven. Ya durante el conflicto se le encuentra manifestando pertenencias en el mineral de Sierra Gorda. Se casó con Rosalía Aspée (1856-1911), con descendencia. Se encuentra sepultado en Santiago.

directorio provisional fue formado por Rafael Errázuriz Urmeneta (600 acciones), Rafael Sotomayor (400), Jorge Buchanan, Santiago Lyon y Emilio Carrasco (25.282). La comisión inspectora de cuentas la integraban Luis Claro Solar (770) y Ventura Blanco (800); Sotomayor y Errázuriz Urmeneta estaban encargados de finiquitar la compra de terrenos, y el abogado Horacio Fabres (1.690) debía obtener la aprobación de los estatutos. Agentes en Antofagasta sería la firma Inglis, Lomax y Cía (El Comercio, 11 de octubre de 1905: s/n).

La compañía comenzaría los trabajos de reconocimiento de inmediato, siendo el tema del agua y el ferrocarril los más urgentes. El abastecimiento de agua se logró al encontrarse una primera napa a 16 metros de profundidad en el mismo sitio donde se planificaba construir la oficina, labrándose dos pozos (que tuvieron finalmente 40 y 51 metros) al que luego se agregaría un tercero de 54 metros unos kilómetros al este del lugar. Además, los Zanelli habían obtenido varias concesiones del elemento con antelación: el 17 de diciembre de 1903 se les entregaron las de Imilac y Penitentes, junto a terrenos adyacentes para tender cañerías a la zona del Boquete, concesiones que fueron reducidas a escritura pública el 31 de diciembre de 1903 y el 28 de enero de 1904, haciéndose la inscripción definitiva en julio de ese año (El Diario, 10 de febrero de 1904: s/n).

Para el transporte se contrató con el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) la construcción de un ramal que nacería desde la estación O'Higgins. Au-

torizado el 27 de junio de 1905, se aprobaron los planos el 24 de abril de 1906, quedando terminado en febrero de 1908 y entregado al servicio definitivamente el 12 de marzo de ese año (Titus 1909). No obstante, estas fechas "oficiales" registradas por la literatura, las propias fotos de la colección de Horn nos muestran una locomotora y un convoy llegando con trabajadores y carga al lugar en septiembre y diciembre de ese año. En noviembre, figuran imágenes de los calderos marca *Galloway* ya transportados al sitio. Gracias a ello, podemos asegurar que el último trimestre de 1907 la línea ya estaba operativa.

Las primeras obras de ambas oficinas comenzaron probablemente al iniciar 1907, pues en noviembre del año anterior ya se les menciona en una lista de oficinas que estaban en construcción o que empezarían en breve (El Industrial, 3 de noviembre de 1906: 1)². Debido a que el ramal ferroviario recién comenzaba a tenderse, tanto el personal como los materiales fueron trasladados en carretas tiradas por animales, pudiendo hacer el viaje desde el punto más cercano (el mineral de Lomas Bayas) o desde la punta de rieles a medida que avanzaba la línea. La planta solar se inserta en este proceso de construcción, siendo, de acuerdo con lo observado, la primera instalación importante del lugar. Proveía agua a los primeros trabajadores encargados, valga la redundancia, de asegurar el abas-

2. Las notas de Horn en las fotos dejan claro que tanto las obras de Domeyko como de Pissis habían comenzado para 1907.

tecimiento de agua futuro mediante el labrado de pozos, y también a los constructores de las obras iniciales, como campamentos, obra gruesa de mampostería para la maquinaria, trazado de líneas férreas internas y trabajos preliminares de extracción del caliche. Todo esto queda en evidencia en las fotografías de Horn.

El 16 de noviembre de 1908 se firma un contrato con la empresa de ingeniería Bruna y Compañía para continuar las obras de la “Domeyko”, lo que incluyó una hipoteca para garantizar los trabajos (Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta 1908). Debido a ello la compañía necesitó aumentar su capital, por lo que se iniciaron negociaciones con Gibbs & Co. Los registros de los archivos de *Anthony Gibbs & Sons* de Londres demuestran que desde abril de ese año se estudiaron los aspectos de calidad de los terrenos, disponibilidad de agua y productividad, y para octubre se había levantado un crédito con el Banco de Chile para la compra (Arellano 2019). Como era lo habitual, Gibbs no solo participaría como socio, sino que tomaría control de la administración técnica y bancaria de la empresa, y de todos los aspectos de “agencia” en Antofagasta. De esta última rama del negocio se hace cargo el 1 de diciembre de 1909 (Lloyd 1915). El contrato para terminar “Pissis” se firmaría con Bruna & Cía. el 29 de julio de 1909. De esta manera las oficinas ya estaban produciendo en 1910, y los administradores que llegan ese año por parte de Gibbs serían ingleses, los ingenieros R.V. Ambler y Allan Cooper (Silva

1911). De acuerdo con lo registrado en una de las fotos de Horn, el primer jefe de “Domeyko” en octubre de 1907 habría sido de apellido Mason.

La fecha de la toma de control de Gibbs es importante, pues la datación de las imágenes de la planta de destilación solar (1907) nos indica un hecho trascendente: la construcción de la destiladora –y por ende su idea y planificación– corresponden a la Compañía El Boquete original, y no a la casa Gibbs. No deja de llamar la atención que la oficina Lastenia, construida en Las Salinas entre 1901 y 1903, a pocos metros de las ruinas de la planta solar original de Wilson, también fuera propiedad del grupo salitrero de Carrasco y los Zanelli. ¿Habrá tomado de allí la idea algún ingeniero de esa firma, al emprender las obras en El Boquete? La participación de los ingenieros de Bruna y Compañía, según los documentos, comienza recién en 1908, por lo que supuestamente no habrían estado involucrados, pero no podría descartarse. Es interesante –y sugerente– que en 1904 el administrador de Lastenia era de apellido Weisser (La Revista Ilustrada, 24 de abril de 1904: 1), al igual que Moritz Weisser, uno de los socios formadores de Bruna & Cía. ¿Se trata del mismo personaje? Si hemos de buscar el origen de la planta solar de “Domeyko”, creemos que son claves no solo los nombres del personal que tuvo a cargo la construcción de esta oficina, sino también de “Lastenia”.

Con respecto a detalles técnicos, existe el dato que la planta tenía una superficie de vidrio de 20.000 pies², es decir,

1.858 metros² y producía 950 galones/día, o sea casi 4.320 litros/día (The Illustrated London News, 15 agosto 1908: 243).

EL POR QUÉ CONSTRUIR UNA PLANTA SOLAR (Y POR QUÉ PARALIZARLA)

Hacia 1900, los terrenos de El Boquete se encontraban alejados de todas las zonas de desarrollo salitrero y de cualquier núcleo de población. A varias decenas de kilómetros de los cantones salitreros de Aguas Blancas y Central, las faenas más cercanas eran los pequeños distritos mineros de cobre y oro de Lomas Bayas y San Cristóbal, 35 kilómetros al noroeste. Esto significaba que las pertenencias estaban fuera del circuito de transporte ferroviario y de los caminos principales. Esta situación de especial aislamiento implicaba que, ante cualquier intento de instalar una explotación, debería buscarse la máxima autonomía posible de recursos, considerando que la posibilidad de construir una línea férrea –que debería tener más de 70 kilómetros desde cualquier punto del FCAB– tomaría mucho tiempo y dependía de un contrato externo con la firma inglesa.

La búsqueda de agua subterránea había sido un éxito y era preferible comparada con las concesiones de Imilac, que implicaban construir extensas cañerías y costosas instalaciones de bombas a lo largo del trayecto. El agua de pozo bastaría para las obras y quizás para los animales, pero ¿cómo hacerla potable? La construcción de una destiladora que usara carbón para evaporar era lo habi-

tual, pero implicaba el abastecimiento continuo del combustible. Es allí donde algún estamento técnico o directivo de la nueva empresa –o de Zanelli Hermanos y Cía.– decidió incorporar la evaporación solar. El método era conocido, ya que las plantas de Las Salinas y Sierra Gorda no solo habían funcionado por al menos 20 años, sino que constituían lugares de referencia geográfica en ambas localidades. Esta tecnología permitiría reducir al mínimo el uso de combustible en la etapa inicial de los trabajos de las nuevas oficinas, lo que debe haber ido acompañado del cálculo de su conveniencia del punto de vista del costo de construcción y operación. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que las imágenes demuestran que la planta solar de la oficina Domeyko contó con un locomóvil alimentado con carboncillo -máquina a vapor portátil sobre ruedas- para extraer el agua del pozo de 40 m, por lo que el diseño consideró un ítem de gasto de combustible.

Al avanzar la construcción de la oficina fue necesario aumentar la cantidad de agua potable disponible, instalándose una evaporadora *Fawcett, Preston & Co.*, que producía 100 metros³ de agua al día (Silva 1911) y, como ya vimos, la planta solar producía solo 4,3 metros³ diarios. Es muy posible que la instalación solar no haya seguido utilizándose por su lentitud intrínseca y baja capacidad comparativa. Recordando a San Román (1911): “sabido es cómo funcionan estos por sí solos, mui lentamente i con las contingencias de la falta de sol”. A comienzos de 1911, solo operaba la ins-

talación nueva, lo que implicó también detener el uso del locomóvil (Silva 1911). El año anterior, cuando el jefe de pulpería Isaac Arce conoció la planta solar, no se tiene la certeza que estuviera aún en funciones. Es posible que, más allá de evaluaciones técnicas y de costos, en la decisión de paralizar la destiladora solar pesara una concepción prejuiciada de algún estamento ingenieril –esta vez de Gibbs– que la considerara poco confiable o impredecible, amén de su reducido aporte en comparación con la maquinaria “moderna” de las evaporadoras a combustible fósil.

LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DE KURT HORN: UN RELATO FRAGMENTADO

La colección corresponde a un conjunto de fotos y documentos que fueron adquiridos a través de un portal de ventas el año 2012, encontrándose originalmente en Alemania. De acuerdo con las pocas informaciones disponibles, pertenecían a la familia de Kurt Horn, ingeniero alemán, supuestamente de origen turingio, que trabajó para la Compañía El Boquete entre 1907 y 1910. Son fotografías sueltas, que evidentemente formaron parte de un álbum (figura 3).

Figura 3. Parte de la colección Kurt Horn. Documentos y multitud de formatos fotográficos.

Totalizan 63 imágenes de las cuales hay seis que son repeticiones. De las 57 restantes, 27 corresponden a la oficina Domeyko, 20 a la oficina Pissis y otras 10 a retratos, grupos y misceláneas. Las fotos tienen distintos formatos y tamaños, como 16x22 cm, 8,5x12 cm, tamaño postal, *carte de visite* y otras menores. De todas estas, como veremos, siete muestran la planta de destilación solar.

Las imágenes denotan tres orígenes. Las de mayor tamaño son en su mayoría vistas de lugares y avance de obras, habiendo sido algunas fechadas entre 1907 y 1910, mediante el rayado del negativo en vidrio. De estas existen copias repetidas. Se interpretan como *imágenes corporativas*, tomadas por un fotógrafo profesional para la empresa como registro. También muestran a personas, como es el caso de algunas de mayo de 1909 con Gonzalo Bulnes Pinto, importante accionista de la empresa. Un segundo grupo son imágenes de obras industriales, ferroviarias, personas, animales y escenas domésticas, algunas inclinadas o desenfocadas, que habrían sido tomadas por un fotógrafo aficionado, posiblemente Horn. Ejemplares de ambos grupos tienen al reverso indicaciones manuscritas de lugar y fecha (*Domeyko IX 07*, *Pissis VIII 07*) o descripciones, como *rampla caliche*, *sprengung carbonera* o una parcialmente legible relacionada a la destiladora (*destillier...*), junto a la firma *Horn*. El tercer lote corresponde a retratos masculinos, femeninos, grupos, militares y un paisaje alpino. Una carta de visita tomada en Berlín en 1903 y otro retrato pertenecen a un mismo

hombre, que aparece también en una foto de grupo, pudiendo corresponder a Kurt Horn. Todas las imágenes, salvo una, son inéditas, no conociéndose hasta el momento publicaciones que las reproduzcan. La excepción es una foto de 1910 de la oficina Domeyko ya funcionando, que el historiador Isaac Arce incorpora en su libro de 1930, siendo una de las imágenes *corporativas*.

Junto a las fotografías se hallan dos objetos importantes. Uno es un borrador de contrato entre el ingeniero Horn y la Compañía Salitrera El Boquete, escrito a mano en alemán, donde se han podido identificar algunas cláusulas usuales de este tipo de documentos, como gratificaciones o traslados, en este caso desde Antofagasta a las oficinas. El segundo objeto es una pequeña libreta de 1909 (con anotaciones hasta 1910) de la Compañía de Seguros de Vida La Sud América, donde Horn anotó nombres, contactos y direcciones de personas y firmas comerciales. Por algún motivo desconocido, la libreta presenta un timbre de tinta de César Palacios Infante, comerciante que en 1912 sería cónsul de Panamá en Antofagasta. Figuran en la libreta algunos posibles parientes: Hans, Fritz y Carl Horn, este último militar, teniente en Darmstadt, y que quizás corresponde al retratado en algunas de las fotos. Entre las empresas figuran Stühler & Horn, arquitectos en Alemania, Bruna y Compañía de Antofagasta y Liverpool, Fölsch & Co en Taltal, Banco Alemán Transatlántico, Hans Frey de Valparaíso y varios hoteles en Liverpool y Hamburgo. Entre las personas aparecen emplea-

dos de la Compañía El Boquete, como W. H. Crosby y familia de Domeyko (contador general) o el sub administrador de Pissis, Allan Cooper y su familia en Londres. Otros nombres, entre muchos, son el ingeniero Walter Peldschus, Eckclan von Schmeling de Württemberg, el Barón von Reibnitz en Buenos Aires, junto a Carlos Kremling, Marina Zepeda y Pastora Echiburú de Antofagasta.

La colección Horn nos entrega lo que hemos llamado un “relato fragmentado”. En el o los álbumes originales figuraron recuerdos tanto familiares como de amigos y de experiencias de trabajo. En ese sentido, las 67 fotografías son restos de un registro que fue fraccionado, ya sea deliberadamente o por pérdida. Pueden ser, por tanto, el desecho producto de una elección o todo lo contrario, los remanentes sobrevivientes de una memoria atesorada.

Si tomamos en cuenta solo las imágenes de El Boquete, el relato visual fragmentado toma forma. Las fotos de Domeyko y Pissis forman una secuencia que nos narra en forma gráfica la instalación de las faenas salitreras en el sitio. Así podemos ver la que inaugura la serie: los empleados y sus animales de monta posando junto a las carpas de lona instaladas en el lugar preciso donde después se erigiría la máquina Shanks de “Domeyko”. A esta foto siguen otras de igual simbolismo, como un grupo de trabajadores en el primer pozo de agua, junto con sus animales y barriles para llenar con el precioso líquido, o la construcción de las primeras casas de “calamina” para trabajadores. Aquí se insertan las

fotos de la erección de la planta de destilación solar para potabilizar el agua, significando no solo un hito sino también un cambio radical: es una instalación a nivel industrial que proporciona el recurso para un mayor número de personas, que ya no son “exploradores” sino “obreros” de una faena constructiva.

El avance de los trabajos es notorio: las imágenes muestran la construcción de las primeras casas de piedra, las bases para la maquinaria, las calderas inglesas listas para ser instaladas, los primeros “tiros” de explotación del caliche, las líneas férreas, la llegada del primer tren, y un largo etcétera. Aparecerá luego la estructura de hierro para albergar a los “cachuchos”, los calderos listos para funcionar, y la Casa de la Administración ya terminada para recibir con un gran letrero de “welcome” a un tal Mason, posiblemente el primer administrador. La última imagen es la tradicional salitrera: la planta Shanks en su esplendor, con salitre en sus canchas listo para el embarque. Las estampas domésticas y más pedestres también tienen espacio, y así podemos ver la construcción de jardines, carruajes, grupos de trabajadores y el infaltable perro que hace de las suyas entre tanta actividad. Las fotografías de “Pissis”, más escasas, nos muestran un recorrido similar, con algunas imágenes señeras, como la apertura de las calicheras, el levante de la chimenea de la máquina o el interior de las maestranzas y talleres de la oficina. Ahora bien, las fotografías de la planta solar, que son parte de esta secuencia, muestran a su vez una evolución similar entre

ellas, la que analizaremos en un punto posterior.

El grupo de imágenes representa una secuencia espacial y temporal, donde las fotografías corporativas y aficionadas se vuelven sorprendentemente complementarias. Muestran, como se ha analizado para otros casos, desde “una extensión vacía, una tierra inhabitada, esperando que algo suceda” (Purbrick 2017: 257) hasta la industrialización del desierto, en una muestra típica de capitalismo industrial. Pero la dimensión humana también tiene su espacio en este esquema, desde ser parte esencial del relato -como la imagen de trabajadores junto al primer pozo de agua- hasta servir solo de “escala fotográfica”, como en algunas tomas de la planta solar y de las construcciones de la máquina Shanks.

Toda esta historia constructiva, que sucedió tantas veces en la pampa salitrera, queda así reflejada en esta colección inconclusa y quebrada, pero representativa e irremplazable. Estas fotografías, quizás desechadas por los descendientes o familiares de Horn, se transforman, curiosamente, de desperdicio en tesoro.

UNA FOTO CÉLEBRE: CINCO DÉCADAS DE ERROR

Durante años fue conocida una fotografía que, tanto de manera informal como en publicaciones científicas e históricas, era identificada como la planta de destilación solar de Las Salinas, asignándole la fecha de 1908. Sobre su

origen no se tenía mayores datos, y al parecer la identificación se habría originado en publicaciones y ponencias de la ingeniera María Telkes de 1956 (Arellano 2014). Esta situación se mantendría hasta 2012 cuando la historia cambiaría drásticamente. Por entonces adquirimos una hoja de un ejemplar original del semanario inglés *The Illustrated London News*, en su edición del sábado 15 de agosto de 1908. Allí figura la mentada imagen -bajo el título *The sun as water-sweetener-* y en su pie de fotografía se indica que pertenecía a *The Boquete Nitrate Company* (figura 4). A mayor abundamiento, por ese tiempo llegó a nuestras manos la colección fotográfica de Horn, donde, entre otras, existía la foto “hermana” de la publicada en 1908, tomada con pocos minutos de diferencia. Quedaba así claro más allá de toda duda que la foto tantas veces indicada como de Las Salinas en realidad correspondía a la oficina Domeyko, y se aclaraba el porqué de su fechado en 1908. Al parecer, Telkes dispuso de la imagen, pero no de la nota al pie.

Durante el primer semestre de 2014 pusimos estos nuevos antecedentes en conocimiento del historiador Nelson Arellano, cuando nos enteramos de su investigación sobre el tema. Esta, como es de esperar, experimentó un vuelco, más aún considerando que en la misma oportunidad le informamos de la existencia de la planta solar de Sierra Gorda. Tomando como referencia la publicación inglesa, Arellano pudo hallar la misma imagen reproducida en el periódico *New York Daily Tribune* del 18

OBTAINING FRESH WATER IN A NITRATE COUNTRY: A USE FOR THE SUN IN A RAINLESS LAND.

The Boquete Nitrate Company, Antofagasta, Chili, which has its works in a rainless country where the sun shines continually, uses an ingenious apparatus for turning the brackish water of the region into sweet water. It consists of a series of frames containing twenty thousand square feet of glass. The panes of glass are arranged in the shape of a V, and under each pane is a shallow pan containing brackish water. The heat of the sun condenses the water upon the sloping glass, and this fresh water then runs down into a little channel, and is carried away into the main canal. Nine hundred and fifty gallons of fresh water can be collected daily.

Figura 4. La famosa imagen de la planta de oficina Domeyko, asignada erróneamente a Salinas, que en su pie de foto indica claramente ser de El Boquete (The Illustrated London News, 15 agosto 1908, p: 243).

de octubre de 1908, y luego una ilustración en base a la misma foto en el *Britton Weekly Sentinel* de Oklahoma City, fechada el 5 de diciembre del mismo año (Arellano 2015)³. Pero debe incorporarse otro antecedente. La foto de la *The Illustrated London News* había sido recogida en una publicación del 17 de julio de 2011 en un *blog* del arquitecto Claudio Galeno de Antofagasta y en un capítulo del libro del mismo profesional aparecido en 2012, con su pie de foto e identificada correctamente como de El Boquete (Galeno 2012).

Todo esto sería corroborado en varias

3. En esta tesis doctoral puede hallarse el relato de estos aportes y el itinerario de los descubrimientos.

visitas al lugar, donde, fotografías en mano, pudimos comparar las obras retratadas con sus restos arqueológico-industriales, los cuales serían analizados en 2018 en nuestra ponencia ya citada del Congreso XVII de TICCIH.

IMÁGENES Y RUINAS: CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y EVOLUCIÓN

La unión entre las fotografías y las observaciones de terreno nos permite una descripción bastante detallada. Primero haremos una ligera reseña de la planta en base a las imágenes existentes, y luego un análisis que une ambos recursos.

Antes que todo, es importante definir la ubicación: la planta solar se encontraba en el sector norte de la oficina salitrera, frente a lo que sería después el área de maestranza y taller de locomotoras, al noreste de los edificios administrativos, bateas de cristalización y canchas de salitre. El primer y único levantamiento hasta hoy del sitio mismo de la destiladora lo llevamos a cabo y dimos a conocer junto con el de Las Salinas (Espejo 2018).

La imagen más antigua conocida hasta el momento apareció publicada en la Guía Comercial de Antofagasta (1907). Indica a pie de foto “Oficina Domeyko-Salitrera del Boquete. Resacadora de agua por sistema solar, durante la ejecución de los pozos artesianos” (figura 5). Es una toma a nivel de suelo, orientada hacia el este, que muestra el extremo occidental de la instalación. Pueden advertirse las caras frontales de lo que serían los aparatos de evaporación, y se distinguen materiales (tablas) denotando que las estructuras de madera esta-

Figura 5. La foto más antigua de la planta solar. Se aprecian las dos filas de plataformas que contienen las estructuras cubiertas de vidrio (Guía Comercial de Antofagasta 1907:138).

ban recién armándose, faltando colocar algunos vidrios. Comparándola con el resto de imágenes, queda claro que es la más antigua, quizás tomada a principios de 1907⁴. Un detalle importante es la información que entrega al pie y que coincide con lo que hemos planteado: el objetivo de la planta es abastecer a los primeros trabajadores de la oficina, durante los trabajos para habilitar los pozos de agua.

Ahora bien, las fotografías de la colección de Horn pueden ordenarse. En términos cronológicos, y en base al avance de las obras que se observan, luego de la imagen de la Guía continúa una muy similar, pero donde ya se han colocado los vidrios en la estructura de la derecha de la foto, observándose algunas maderas sobrantes, dos niños y las dos estructuras que existían en la cara sur de cada terraza. También ya se observa construido un hito cónico de piedra y cemento, asociado a un lindero de propiedad (figura 6). Luego, corresponde en orden la imagen más notable, la vista tomada desde la altura de los estanques de la planta, hacia el este, que es la fotografía “hermana” de la publicada en *The Illustrated London News* (figura 7). Muestra que los aparatos de madera y vidrio, dispuestos en dos filas de terrazas, ya están terminados. Siguen tres fotos donde aparece construida una cañería elevada sobre una estructura metálica, al lado sur de la planta (figuras 8-10). La figura 10 es una vista general, tomada

4. Esta fuente fue encontrada por el historiador José A. González y aportada en 2012 a la investigación de Arellano.

Figura 6. La foto más antigua de la desaladora de la colección, fechada al reverso en 1907. Vista al este. Se observan las dos secciones, las dos estructuras al costado sur de cada terraza, la construcción a la izquierda y el hito de piedra y cemento (fotografía original de 8,5x12 centímetros, Colección Kurt Horn).

Figura 8. Vista al norte de la planta solar, con la casa de alojamiento/oficinas. Detalle de panorámica (fotografía original 7,5x21 centímetros, Colección Kurt Horn).

Figura 9. Vista de calichera sobre el cerro, incorporando en el encuadre la planta solar. En detalle se observan el edificio de calamina/piedra/adobe (a), locomóvil y caseta asociada (b), los estanques (c), las terrazas de la planta (d) y la cañería elevada (e). Las caras sur de las dos secciones de aparatos se observan como dos líneas oscuras (fotografía original 16x22 centímetros, Colección Kurt Horn).

Figura 7. Vista al este de la planta, desde los estanques de agua. Foto "hermana" de la publicada en 1908. Se observan los mismos personajes parados en los bordes de dos terrazas (a) y el que posa junto al hito (b). Nótese la estructura interna de los aparatos (c) y la ramada con elementos de carpintería (e) (fotografía original 16x22 centímetros, Colección Kurt Horn).

Figura 10. Vista general de la desaladora solar y edificios anexos, a la derecha. Pueden observarse las terrazas de la destiladora (a), las bodegas y/o taller (b), los estanques (c), el locomóvil (d) y la "cañería elevada" (e) (fotografía original 16,5x22 centímetros, Colección Kurt Horn).

Figura 11. Locomóvil instalado en el pozo de la planta solar y operador. Fechada al reverso 26 de agosto de 1907. Nótese el cajón con combustible (carboncillo), las correas hacia la máquina del pozo y el tendido eléctrico (fotografía original 8,5x12 centímetros, Colección Kurt Horn).

con la intención explícita de mostrarnos toda la instalación. Las últimas fotos corresponden a la figura 11, mostrando el locomóvil que funcionaba en el pozo y la figura 12 donde aparece parte de la planta, junto a otras construcciones posteriores.

Las imágenes nos permiten definir los distintos elementos de la planta. Las instalaciones principales se distribuían en dos grandes secciones o filas de terrazas escalonadas. En el extremo suroeste se ubicaban dos estanques en altura, sobre estructuras de madera. En el costado norte de la sección septentrional se halla una construcción de calamina (al parecer una bodega y/o taller) que tiene anexas una estructura de adobes y otra de piedra, que pueden verse en la imagen publicada en 1908 y en

varias de las que aquí presentamos. Más al oeste, se ubicaban otras dos casuchas menores de calamina (figuras 8-10). En la imagen del *Illustrated London News* y la que aquí publicamos, se observa al costado sur una ramada con materiales de carpintería. Al poniente de los dos estanques se encontraban dos pozos, en uno de los cuales se instaló el locomóvil alimentado de carboncillo, el que daba movimiento al menos a una bomba a su costado.

Es posible que esta máquina a la vez haya servido para mover un motor y generar electricidad. Hacia el sur de la planta se puede observar en varias imágenes que se construyó una especie de cañería elevada sobre soportes metálicos, orientada primero hacia el sur y luego al noreste, que en la última foto,

Figura 12. Detalle de foto que muestra el conjunto del locomóvil con la caseta asociada (a), los estanques (b) y la cañería elevada que conduce a una construcción con chimenea (c). Fechada septiembre de 1907 (fotografía original 8,5x12 centímetros, Colección Kurt Horn).

de septiembre de 1907 aparece llegando a un nuevo edificio con una chimenea. Esta construcción no aparece en ninguna otra de las imágenes. Esto implica que el pozo alimentaba otra instalación aparte de la planta solar (figura 12). Debe tenerse en cuenta que todas las fotografías son del proceso de construcción de la destiladora, por lo que nunca vemos la instalación 100% terminada, quizás solo en la última fotografía, que lamentablemente no nos entrega más información.

Alejados de la planta, hacia el oeste, se hallaban dos edificios, uno de ellos una casa con corredores, frente a la cual se ubicaba una sombra para amarrar animales. Estos edificios, según puede verse en varias de las imágenes fueron contemporáneos de la destiladora, por lo que se interpretan como la casa de alojamiento para empleados, escritorio (oficinas) y otras facilidades.

En base a las observaciones del sitio actual, bastante puede decirse de la historia de la instalación después de

descartarse su uso. Hubo una intervención de la época salitrera, a la que corresponde un terraplén de línea férrea para transportar caliche, que afecta el área oriental, y una serie de construcciones en el extremo occidental donde hubo edificios en lo que fueron las dos primeras terrazas de cada sección. Allí pueden observarse basurales y diversas zanjas para tuberías (figura 13). En forma posterior, hubo una intervención moderna –posiblemente de la década de 1990– que está representada por una tubería plástica, dos postes eléctricos y los caminos. Uno de los pozos de agua presenta construcciones de concreto, haciéndose evidente en terreno que fue el que se intentó habilitar, mientras que del otro solo se conserva el agujero.

Sobre los “aparatos” evaporadores propiamente tales pueden hacerse diversas y detalladas observaciones. La planta estaba orientada N15E –es decir, 15 grados hacia el este–. Cada sección longitudinal estaba conformada por 12 terrazas escalonadas de 9,5x10 metros

Figura 13. Diagrama del sitio actual de la planta de destilación solar de oficina Domeyko (Espejo 2018). Puede verse que existen dos intervenciones: una de la época salitrera y otra moderna. De la primera quedan restos de construcciones, zanjas de cañerías y basurales en el sector W (obliterando parte de las terrazas), y un terraplén de una línea calichera al E. (fotografía de P. Espejo).

cada una, separadas 2,5 metros, estando la sección norte a mayor altura que la sur. El declive era hacia el suroeste. Cada terraza era, básicamente, un cajón de madera que contenía 8 filas de marcos del mismo material con techos de vidrio en “v” invertida. En el costado sur de cada cajón existían dos estructuras, posiblemente asociadas al desagüe de cada aparato, siendo este rasgo mostrado claramente en una de las fotos (figura 6). En el sitio, hoy pueden observarse zanjas paralelas donde estuvieron estas cañerías de recolección, las que tienen

60 cm de profundidad y 75 centímetros de ancho, mientras que el límite de cada terraza (que correspondía a cada “cajón”) está marcado por un escalón o salto del terreno de 25 centímetros (figuras 14 y 15). Las cañerías de cada terraza habrían conducido el agua a una longitudinal, para cada sección. Los cajones poseían algún tipo de recubrimiento metálico interior, del que quedan abundantes restos oxidados, así como de vidrio, canaletas hechas de calaminas y fragmentos de madera. Otro elemento presente son las sales de descarte que

Figura 14. Imagen de 2018 de la planta solar, extremo oriental. Vista al este. Se observan los restos de las dos secciones cubiertas de vidrios (fotografía de P. Espejo).

se producían durante la evaporación (posiblemente glauberita u otro sulfato) y cuyos cristales, muy bien formados, se pueden hallar en toda la superficie donde estuvieron los evaporadores, así como en grandes acumulaciones en el área suroeste de la planta (figura 13).

De todos los edificios, al haber sido de madera y calamina, subsisten solo sus bases o improntas en el suelo. De las bodega o taller de calamina que tenía adosadas estructuras de adobe y piedra, hoy se observan sus ruinas perfectamente reconocibles por sus materiales. La casa con corredores que se hallaba al oeste de la planta, presentaba hasta 2015 sus bases muy claramente conservadas, pero las lluvias y corrientes de barro de ese año las cubrieron por completo. Otro elemento interesante es el hito cónico de piedra y cemento que se aprecia en varias de las imágenes, el cual se halla reducido a escombros.

Figura 15. Una de las terrazas de la planta, entre “escalones”, con las dos zanjas que coinciden con las estructuras vistas en figura 6 (posibles desagües). La superficie permanece cubierta de vidrios, sales y restos metálicos (Espejo 2018).

REFLEXIONES FINALES

La tríada de destiladoras solares comparte, fuera de sus atributos técnicos, un rasgo fundamental: fueron piezas de una estrategia para disponer de agua potable en el contexto del proceso de conquista y explotación del desierto por la actividad minera, en busca de aprovechar económicamente distintas sustancias minerales. Esto, en una mirada general, pero muestran a la vez diferencias en lo particular. En los casos de Las Salinas y Sierra Gorda, la aducción de agua desde el valle del Loa significó una alta disponibilidad de un mayor volumen del líquido a un menor costo. Esos tres aspectos nos parecen los motivos principales –y suficientes– para que el ferrocarril decidiera la detención de la primera planta, mientras que en el segundo caso, las mismas consideraciones hicieron inviable el negocio que se basaba en buena parte en el monopolio. Es curioso, claro

está, que lo que hoy consideraríamos una opción mucho más sustentable fue desechada frente a una alternativa más convencional.

Pero es importante recordar que la cañería desde el interior fue construida no para reemplazar solo a las plantas solares, sino que a todo el sistema de destiladoras que existían aisladas en el interior y la costa. La sobrevivencia de las destiladoras –solares o no– dependía, finalmente, de la rentabilidad de cada instalación. En oficina Domeyko, desconocemos los costos comparativos entre la planta solar y la máquina Fawcett Preston que la reemplazó, no obstante la diferencia de capacidad diaria, en favor de esta última, era descomunal. ¿Por qué no se mantuvieron ambas desaladoras en forma paralela? ¿Fue solo un tema de costos, volumen y rapidez, o hubo algún sesgo en la cultura ingenieril de los hombres que tomaron las decisiones? ¿Una inclinación “pro-carbón”? En todo caso, hay que recordar que el ahorro de combustible que significaba el uso de la energía solar era visto desde el punto de vista monetario, sin mayores reflexiones sobre la contaminación o la sustentabilidad.

Con respecto a la propiedad puede también decirse bastante. La compañía El Boquete nació por la actividad de capitales chilenos e italianos. Fue una de tantas sociedades salitreras por acciones que se crearon a comienzos del siglo XX en la provincia de Antofagasta, organizadas por distintos grupos que poseían las propiedades mineras y experiencia en el rubro, muchos de ellos extranje-

ros. Solo en forma posterior las oficinas Domeyko y Pissis pasarán al capital inglés –representado por Gibbs– pero debe tenerse en cuenta que la planificación y construcción de la planta solar no fue proyecto de ellos. En 1908 se encargarán de mostrarla al mundo a través del envío de la foto al *The Illustrated London News*, pero también, poco después, tomarían la decisión de abandonar su uso. Aparentemente, la firma constructora *Bruna & Co* (formada en Antofagasta por Augusto Bruna, Francisco Sampaio, Moritz Weisser y Samuel Zepeda) no habría tenido un rol en la planificación de la desaladora solar, si nos atenemos a las fechas incluidas en los contratos conocidos, pero tampoco puede descartarse.

El caso de Las Salinas es más complejo: ideada y construida por un sueco –Wilson– uno de sus dueños posteriores es la empresa ferroviaria donde están asociados la Compañía de Salitres y Ferrocarril, chilena, y la Compañía Huan-chaca (de capitales bolivianos, chilenos, ingleses y franceses) quedando al fin en manos de esta última empresa, que operaría por arriendo el ferrocarril desde 1888. Por otro lado, la planta de Sierra Gorda obedece a la actividad de un portugués (Oliveira) y, como vimos en el texto, quizás también de un alemán (Pinnau). Este cosmopolitismo de la actividad industrial, minera y comercial no es, por supuesto, nada extraño para el desierto de la época. Puede decirse, en realidad, que era la norma.

El registro fotográfico que presentamos, por otro lado, es una mirada inédita e invaluable de lo que fue la aventura

del uso de la energía solar en el desierto de Atacama. El análisis de las colecciones fotográficas de la industria y cultura salitreras –como la de Kurt Horn– es un amplio campo de estudio al que aquí solo hemos dado un atisbo, pero es evidente que la información que la imagen nos entrega va mucho más allá del registro estático, del momento congelado en el tiempo, más aún si contamos con una serie o conjunto que trasluce la intención del fotógrafo (y/o del que juntó las imágenes) en narrarnos un episodio o transmitir la historia de lo que fue habitar (y habilitar) un área del desierto en busca de explotar sus riquezas. Así, pasamos del *retrato* al *relato*, que en el caso de la colección de Horn es tanto la construcción de dos oficinas salitreras –ejemplo emblemático del capitalismo minero en Atacama– como del novedoso lance tecnológico del uso a gran escala de la energía solar. Las imágenes, y su sustrato físico en papel, por cierto, son así elementos destacados del patrimonio tecnológico minero y, por supuesto, del arte fotográfico.

Huelga decir que el lugar de emplazamiento y los restos sobrevivientes de la destiladora solar de la Compañía Salitrera El Boquete tienen por sí mismos gran importancia desde el punto de vista de la historia tecnológica y del patrimonio industrial. Como se ha indicado con anterioridad (en referencia a los casos de oficina Domeyko y Las Salinas):

(...) corresponden a lugares y restos materiales de experiencias tempranas en la utilización de la energía solar para la obtención de agua potable (...) lo que los

convierte en sitios históricos de importancia global, siendo hitos tecnológicos de la ciencia y la industria. Por otro lado, son también elementos de valor local, relacionados a la minería de la plata y el salitre, actividades esenciales en la historia del desierto de Atacama y en la vida de las comunidades cercanas (...) Sumado a estos méritos, los restos industriales físicos aún presentes permiten dimensionar y apreciar características técnicas de las instalaciones (Espejo 2018).

A esto deberíamos sumar que también se relacionaron a la explotación cuprífera, en el caso de Sierra Gorda, y a la vez a toda la red de transporte, carretera y ferroviaria, entre la costa y el interior del territorio. Es claro que la consideración de las hoy ruinas como sitios arqueológico industriales nos llama a buscar la preservación de estos lugares, que están expuestos a desaparecer debido a fenómenos naturales y sobre todo a la intervención antrópica. Pero la tríada solar Las Salinas-Sierra Gorda-oficina Domeyko no solo exhibe valor para la historia o el patrimonio. También son un llamado a la reflexión técnica con miras al futuro. ¿Sería aventurado pensar en replicar estas experiencias, en el contexto de la escasez cada vez mayor de agua? Puede que tres buenos ejemplos estén en la pampa, bajo el sol, esperando ser aprovechados.

REFERENCIAS

- Arce, I. 1930. *Narraciones Históricas de Antofagasta*. Imprenta Moderna, Antofagasta.
- Arellano, N. 2011. La planta solar de desalación de agua de Las Salinas (1872). Literatura y memoria de una experiencia pionera. *Quaderns d'Història de l'Enginyeria* 12: 229-251.
- Arellano, N. 2014. *A snapshot of two solar desalination industries in the 19th century*. Conference paper Society for the History of Technology (SHOT) Annual Meeting, Dearborn Michigan, 2014.
- Arellano, N. 2015. *La ingeniería y el des-carte artefactual de la desalación solar de agua. Las industrias de Las Salinas, Sierra Gorda y oficina Domeyko (1872-1907)*. Tesis presentada para optar al grado de Doctor, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona.
- Arellano, N. 2016. El debate de la energía solar para la desalación de agua en 1884: rastros de un discurso desatendido. *Quaderns d'Història de l'Enginyeria* 15: 449-467.
- Arellano, N. 2019. Tecnologías de la energía solar en la industria de los nitratos (1872-2012). Exploraciones en los archivos de una historia fragmentada. En *Tendencias y perspectivas de la cultura científica en Chile y América Latina. Siglos XIX-XXI*, pp. 147-172. RIL Editores, Universidad Autónoma de Chile, Santiago.
- Bermúdez, O. 1963. *Historia del salitre. Desde sus orígenes hasta la Guerra del Pacífico*. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago.
- Bertrand, A. 1885. *Memoria sobre las cordilleras del desierto de Atacama i rejiones limítrofes*. Imprenta Nacional, Santiago.
- Bowden Dalzell y Ca. 1872. *Guía jeneral de las sociedades anónimas establecidas en Chile*. Imprenta del Mercurio de Tornero y Letelier, Valparaíso.
- Bravo, C. 2000. *La Flor del Desierto: el mineral de Caracoles y su impacto en la economía chilena*. Ediciones DIBAM-LOM, Santiago.
- Compañía Huanchaca de Bolivia, sección del Ferrocarril de Antofagasta. 1888. *Memoria y balance del primer semestre de 1888*. Imprenta de la librería del Mercurio, Valparaíso.
- Concha y Toro, M. 1888. *Statement of the Huanchaca Company with respect to their own undertaking and to those of the Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company, Limited*. Valparaíso.
- Delyannis, E. 2003. Historic background of desalination and renewable energies. *Solar Energy* 75: 357-366.

- Empresa del Ferrocarril de Antofagasta en participación. 1887. *2ª Memoria desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 1886*. Imprenta del Nuevo Mercurio, Valparaíso.
- Espejo, P. 2018. Ruinas de una tecnología pionera: las plantas de destilación solar del Desierto de Atacama (1872-1907). En *Actas del XVII Congreso The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH)*, pp. 183-186. Santiago.
- Galeno, C. 2012. Aspectos constructivos de los principios de la arquitectura en Antofagasta. En *La historia de la construcción en Antofagasta...la primera piedra*, pp. 63-77. Ediciones Universitarias Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
- Guía Comercial de Antofagasta 1907. Scherrer y Herrmann, Valparaíso.
- Harding, J. 1883. Apparatus for solar distillation. *Minutes of the Proceedings* 73: 284-288.
- Heusler, J. 1907. *Rejión salitrera de Chile comprendida entre el Toco i Copiapó. Mapa construido en vista de recientes mensuras i completado con los trabajos topográficos de la Oficina de Límites, República de Bolivia*. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Santiago.
- Lloyd, R. 1915. *Twentieth century impressions of Chile. Its history, people, commerce, industries and resources*. England.
- Muñoz, S. 1894. *Jeografía descriptiva de las provincias de Atacama i Antofagasta*. Imprenta Gutemberg, Santiago.
- Pellegrini, A. y J. C. Aprile. 1924. *El progreso alemán en América*. Tomo I. Editorial Río de La Plata, Santiago.
- Purbrick, L. 2017. Mining photography: the Oficina Alianza and Port of Iquique 1899. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 110: 249-274.
- San Román, F. 1911. *Estudios jeológicos i mineralógicos del Desierto i Cordillera de Atacama*. Volumen II. SONAMI, Imprenta, litografía i encuadernación Barcelona, Santiago.
- Silva, D. 1911. *Guía administrativa, industrial y comercial de las provincias de Tarapacá y Antofagasta*. Imprenta Universitaria, Santiago.
- Titus, A. 1909. Apuntes para una monografía de los ferrocarriles particulares de Chile. Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. *Anales Instituto de Ingenieros de Chile* 9(8): 337-363.
- Valdés, S. 1886. *Informe sobre el estudio minero i agrícola de la rejión comprendida entre el paralelo 23 y la laguna de Ascotán presentado al Ministerio de lo Interior*. Imprenta Nacional, Santiago.

ARCHIVOS

Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta. 4 de mayo de 1887. Vol. 33: 13v.

Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta. 1 de febrero de 1890. Vol. 46: 8-8v.

Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, 4 de diciembre de 1908. Vol. 224: 513v-514v.

PERIÓDICOS

El Comercio, Calama.

El Diario, Antofagasta.

El Industrial, Antofagasta.

El Pueblo, Antofagasta.

La Revista Ilustrada, Antofagasta.

The Illustrated London News, Londres.

